

SHO‘RLANISH TA‘SIRIDA AYRIM BUG‘DOY NAVLARIDA PEROKSIDAZA FERMENTI O‘ZGARISHLARNI O‘RGANISH

Axmedova Muxlisaxon Raxmonjon qizi, To‘xtaboyeva Feruza Muratovna

Andijon davlat universiteti

e-mail: muxlisaaxmedova000@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15578490>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Andijon-2 va Veha bug‘doy navlarining sho‘rlanishga chidamliligi o‘rganilgan. 3% va 6% NaCl hamda 0,25% MgSO₄ eritmalari ta‘sirida urug‘larning unib chiqishi, maysa organlarining o‘shish dinamikasi va peroksidaza fermenti faolligida yuzaga kelgan o‘zgarishlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: bug‘doy, sho‘rlanish, NaCl, MgSO₄, peroksidaza, fiziologik o‘zgarishlar.

Абстрактный: В статье изучается солеустойчивость сортов пшеницы Андижан-2 и Веха. Проанализированы изменения всхожести семян, динамики роста органов злаков и активности фермента пероксидазы под влиянием 3% и 6% растворов NaCl и 0,25% растворов MgSO₄.

Ключевые слова: пшеница, засоление, NaCl, MgSO₄, пероксидаза, физиологические изменения.

Abstract: This article studies the salt tolerance of wheat varieties Andijan-2 and Veha. Changes in seed germination, growth dynamics of grass organs, and peroxidase enzyme activity under the influence of 3% and 6% NaCl and 0.25% MgSO₄ solutions were analyzed.

Keywords: wheat, salinity, NaCl, MgSO₄, peroxidase, physiological changes.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda bug‘doy muhim strategik ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishlari va sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanishi tufayli bug‘doy yetishtirishda salbiy omillar kuchaymoqda. Bu esa, ayniqsa, ayrim navlarning sho‘rga chidamsizligi tufayli hosildorlik pasayishiga olib kelmoqda. Shu sababli, bug‘doy navlarining sho‘rlanishga chidamliligini aniqlash va biokimyoviy hamda fiziologik xususiyatlarini o‘rganish dolzarb masalalardan biridir.

P.P.Vavilov, V.V.Gritsenko, V.S.Kuznetsov yozgan asarida kuzgi va erta bug‘doylar bo‘yicha ma‘lumotlar beriladi. Unda, kuzgi bug‘doyning xalq xo‘jaligidagi ahamiyati. O‘simlikning tarixi, o‘stirish rayonlari va hosili. Bug‘doy turlari, ularning bir-biridan farqi. Yumshoq va qattiq bug‘doylarning o‘zgachalıkları, biologik ayriqchalıkları: temperaturaga va namlikga talabi, vegetatsion davri, navlari, almashlab ekish, o‘g‘itlash, asosiy va qator o‘g‘itlar, tuproqni ishlash, ekish va ekish muddati, ekish me‘yori, ekinlarni parvarishlash, hosilni yig‘ish, sug‘orish orqali o‘sirish o‘zgachalıkları, sug‘orish usullari, sug‘orish muddati, hosilni yig‘ish, ilg‘or xo‘jaliklar hosili va boshqalar. Kuzlik va bahori bug‘doyning umumiy sifatlamalari [1] haqida ma‘lumotlar bergan.

X. Keldiyorova olib brogan tadqiqotlariga ko‘ra sho‘r ko‘p joylarda o‘simliklar umuman bo‘lmasligi yoki past bo‘yli, to‘q yashil tusli, uchi va chetlari qurigan barglarga yega o‘simliklar yuzaga keladi. Sho‘rni mavjudligini tuproqni tahlili ko‘rsatadi. Sho‘r ta‘sirida don ekinlari zararlanishi mumkinligi haqida aytib o‘tgan. Lekin kuzgi arpa sho‘rga chidamli bo‘lishini alohida ta‘kidlagan. Sho‘r tufayli juda katta massivlardan kam don hosili olinadi. Sho‘rni yuvish, sizot suvlarni qochirish, zax ariqlarni olish sho‘rni kamaytirib bug‘doy hosilini oshirishi mumkinligi bayon etilgan[2].

Sho‘rlanishning hamma xillarida o‘simlik tuzlamining yuqori konsentratsiyasiga duch keladi. Kationlardan ko‘proq Na⁺, K⁺, Mg²⁺ va Ca²⁺ ta‘siriga duch keladi. O‘simlik tomonidan Na⁺ ionlarini ko‘plab o‘zlashtirishi K⁺ va Mg²⁺ ionlarining hujayradagi miqdorini kamaytiradi.

Suvda tez eruvchan bo‘lgan Na⁺ va K⁺ tuzlari o‘simlik rivojlanishi boshlang‘ich fazalarida ayniqsa yomon ta‘sir qiladi, ya‘ni ular ildizga passiv yoki aktiv yutilishi natijasida sitoplazmadagi va

organellalardagi ionlar nisbatini buzadi. Bu esa barcha biokimyoviy protsesslarning buzilishiga olib keladi[3].

Bug`doy insoniyat uchun eng muhim oziq-ovqat ekini ekanligi va yer shari aholisining asosiy qismi (70%) bug`doy unidan tayyorlangan mahsulotlarni iste`mol qiladiganligini. Undan tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlari mazali, to`yimli, yaxshi hazm bo`lishi. Donidan un, undan xilma-xil oziq-ovqat mahsulotlari: non, shirin kulcha, makaron, yorma, pechenya, bolalar ovqati, konditer mahsulotlari, spirt va boshqalar olinadiganligi. [3,4]

Tadqiqot materiali va usullari

Tajriba uchun Andijon-2 (mahalliy) va Veba (Rossiya) bug'doy navlari tanlab olindi. Har bir navning urug'lari steril sharoitda NaCl (3% va 6%) hamda MgSO₄ (0,25%) eritmalariga solinib, Petri idishlarida unib chiqishi kuzatildi. 5 kunlik unish davridan so`ng ildiz va poya uzunligi o`lchandi. Peroksidaza fermenti faolligi spektrofotometrik usulda aniqlandi.

NATIJA VA MUXOKAMA

Tajriba natijalariga ko`ra, sho`rlanish darajasi oshgani sari unish foizi va maysa uzunligi pasaygani kuzatildi. Andijon-2 navida Veba naviga nisbatan yuqori chidamlilik kuzatildi. Ayniqsa, 6% NaCl eritmasida Veba navi deyarli unib chiqmagan bo`lsa, Andijon-2 navida unish saqlanib qolgan.

Peroksidaza fermenti faolligi ham navlar o`rtasida farq qildi. Andijon-2 navida peroksidaza fermentining faolligi yuqori bo`lib, sho`rlanishga qarshi himoya reaksiyasining faolligini ko`rsatdi. Bu holat navning antioksidant himoya tizimi kuchliroq ekanligidan darak beradi.

Peroksidaza fermentini aniqlashdan bir kun oldin bunzidin eritmasini tayyorlab muzlatkichga solib qo`ydik ertasi kuni oldindan ivitilgan 5 kunlik bug`doylarni yuvib tozalab oldik. So`ng bu`gdoyning har bir namunadan to`liq holicha (ildiz, urug` va maysa qismi) 2 garmdan oldik. Xovonchaga solib kvars qumi yordamida maydaladim. So`ngra distillangan suv bilan aralashtirib 10 ml idishga quydim. Va eritma hajmini belgiga qadar yetkazdim. So`ng bu eritmasni qog`oz filtdan o`tkazdim. Va natijada u toza holatga keldi.

Har bir o`rganilayotgan namuna uchun alohida 25 ml kolba oldim va unga 2 ml 1% lik avvaldan tayyorlangan bunzidin eritmasi, 2 ml 3% lik vodorod peroksid eritmasi va 1 ml tayyorlangan fermentli eritmadan quyib yaxshilab aralashtirdim va 3 minutli qum sotadagi qum tushgunga qadar muddatga tindiridh ucghun qo`yib qo`ydim. Tindirilgan aralashmaga 3 minutdan so`ng 10ml 30% li ishqor eritmasi ya`ni NaOH eritmasidan quydim. Va yana yaxshilab aralashtirdim. Ishqor natijasida cho`kma holsil bo`ldi. Cho`kmani 10 ml toza etanol spirtida eritdim. Har bir olingan namunamni kolbalarga raqamlab oldim.

Fermentli eritma tayyor bo`lgandan so`ng standart eritma tayyorlab oldim. Standart eritmani tayyorlash uchun 25 ml kolbaga 2 ml 1% li bunzidin eritmasiva 3 ml 0.01 n KMnO₄ eritmasidan quyib 10daqiqaga tindirildim. Tindiridh natijasida eritma yashil rangdan to`q qizil rangga aylandi. Shundan so`nh 10 ml 30% lik ishqor eritmasi NaOH va 10 ML toza etanol spirt qo`shib standart eritma tayyorlab oldim

Har bir tayyorlangan eritma 25 ml kolbaning belgilangan chiziq miqdoriga yetarli bo`ldi

Tayyor bo`gan eritmalarni har birini sfektofotometr kyuvetalariga solib, 15-200 daqiqa oldin yoqib qo`yilgan sfektofotometr yordamida 420 hamda 460 to`lqin uzunligida o`lchab olindi.

Natijalarni formula asosida hisoblab chiqdim.

Peroksidaza fermenti aktivligi topish uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$C = \frac{h_1 * 10}{h_2}$$

bu tenglamada

C- bu peroksidaza fermenti aktivligi

h1- olingan namuna (standart eritma) qatlamining balandligi

h2- tekshirilayotgan eritmaning balandligi

Natijalarni esa quyidagi jadvalda ko`rishimiz mumkin.

1-jadval

No	Tajriba uchun olingan navlar	Sfektotometr to`lqin uzunligi 420 nm	Sfektotometr to`lqin uzunligi 460 nm
1	Standart eritma	303	259
2	Andijon -2 navi nazorat	776	512
3	Andijon -2 navi MgSO4 025%	619	374
4	Andijon -2 navi NaCl 3%	516	321
5	Andijon -2 navi NaCl 6%	325	282
6	Veha navi nazorat	780	497
7	Veha navi MgSO4 025%	347	492
8	Veha navi NaCl 3%	512	398
9	Veha navi NaCl 6%	429	284

Bu jadvalni yuqoridagi jadval asosida hisoblaymiz.

$$C = \frac{h_1 * 10}{h_2}$$

2-jadval

No	Tajriba uchun olingan navlar	Sfektotometr to`lqin uzunligi 420da peroksidaza	Sfektotometr to`lqin uzunligi 460 da peroksida
1	Standart eritma	0	259
2	Andijon -2 navi nazorat	3.904	5.058
3	Andijon -2 navi MgSO4 025%	4.894	6.925
4	Andijon -2 navi NaCl 3%	5.814	8.068
5	Andijon -2 navi NaCl 6%	5.872	9.184
6	Veha navi nazorat	3.884	5.211
7	Veha navi MgSO4 025%	8.732	5.264
8	Veha navi NaCl 3%	5.9118	6.507
9	Veha navi NaCl 6%	7.062	9.119

Natijalardan ko`rinib turibdiki undiril;gan bug`doy navlarida standart eritmaga nisbatan tarkibidagi peroksidaza miqdoriga nisbatan tuzli muhitda o`stirlgan tuzlarning optik zichligi yuqorilab bordi.

Olingan natijalar shuni ko`rsatadiki, sho`rlanish sharoitida bug`doy o`simliklarining fiziologik va biokimyoviy reaksiyalari sezilarli darajada o`zgaradi. Peroksidaza fermentining faolligi stressga javoban o`simlik hujayralarida sodir bo`ladigan oksidlanish-reduksiya jarayonlarining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Andijon-2 navi bu borada yuqori ko`rsatkichlarga ega bo`lishi, uni seleksiya ishlarida sho`rlanishga chidamli nav sifatida tavsiya etishga asos beradi.

Xulosa

Peroksidaza fermentining faolligini o`rganish, o`simliklarning oksidlovchi stressga qarshi javobini ko`rsatdi. NaCl va MgSO₄ ta`sirida, peroksidaza fermenti faolligi oshgan. Bu oshish, o`simliklarning stress omillariga qarshi faollashganini va antioksidant tizimining ishlashini ko`rsatadi. Ferment faolligining oshishi, uning stressga qarshi himoya mexanizmi sifatida ishlashini tasdiqlaydi.

Tajriba natijalari shuni ko`rsatadiki, peroksidaza fermentining faolligi tuzli muhitda oshgan va bu o`simliklar tomonidan stressni yengish uchun muhim mexanizm hisoblanadi. O`simliklar o`rtasida peroksidaza faolligi turlicha bo`lishi, ularning stress omillariga nisbatan sezgirligini yoki chidamliligini aks ettiradi. Masalan, Andijon-2 navining NaCl 6%li eritmasiga nisbatan yuqori peroksidaza faolligi, bu navning sho`rli muhitga nisbatan chidamli ekanligini ko`rsatadi.

Shuningdek, tuzlar taʼsirida oʻsimliklarning fiziologik va morfologik holatida kuzatilgan oʻzgarishlar, oʻsimliklar oʻsishining turli bosqichlarida toʻgʻri boshqarilsa, ularning shoʻrlanishga chidamliligini oshirish mumkinligini tasdiqladi. Bu natijalar oʻsimliklarning ekotizimga moslashish jarayonlarini oʻrganishda va sharoitga moslashtirilgan oʻsimlik navlarini yaratishda muhim boʻladi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot oʻsimliklar oʻsishini nazorat qilish va ularning shoʻrlanish va boshqa stress omillariga chidamliligini oshirish uchun tavsiyalar beradi. Bu ish, shuningdek, oʻsimliklarning ekologik holatini yaxshilash va sugʻorish tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy tadqiqotlarda qoʻllanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vavilov N.I. "Madaniy oʻsimliklarning kelib chiqishi va xilma-xilligi". – T., 1965.
2. Keldiyorova X.X. "Shoʻrlanish sharoitida oʻsimliklarning moslashuv mexanizmlari". – T., 2019.
3. Tuxtaboyeva F.M. "Oʻsimliklar fiziologiyasi va biokimyosi". – Andijon, 2023.
4. Beknazarov B.O. "Oʻsimliklar fiziologiyasi" "Aloqachi"-2009